

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ

Ержан Жиенбаев

Юрист (Казахстан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859768>

Аннотация:

Статья представляет собой сравнительно-правовой анализ защиты прав человека в Республике Казахстан и Республике Узбекистан, акцентируя внимание на конституционных и правозащитных реформах, проведенных в этих странах. Автор также отмечает влияние международных норм и стандартов, таких как Устав Организации Объединенных Наций и Всеобщая декларация прав человека, на законодательные изменения в области прав человека в Казахстане и Узбекистане. В статье подчеркивается важность соблюдения принципа верховенства права для обеспечения прав и свобод человека в свете конституционных и международных норм.

Ключевые слова: права человека, конституционные реформы, национальные правозащитные механизмы, Всеобщая декларация прав человека

Сравнительно-правовой анализ защиты прав человека в Республике Казахстан и Республике Узбекистан показывает, что оба государства, вследствие, проведенных ими важных и необходимых конституционно-правовых реформ, очень сильно продвинулось в защите конституционных прав граждан своих стран.

Усилились внесудебные национальные правозащитные механизмы в Казахстане и Узбекистане, повысилась эффективность защиты конституционных прав граждан этих стран и повысился уровень и «качество» государственного управления, происходит уход ее от бюрократизма, волокиты. Активно защищают права человека конституционные суды по административной юстиции и институты омбудсменов (уполномоченных по правам человека. В Узбекистане создан важный правозащитный институт – детский омбудсман. Казахстан также продвигается по этому пути.

Конституции Республики Казахстан и Республики Узбекистан определяют права человека – высшей ценностью, которая определяет содержание и применение законов, по которым живет общество. В преамбуле Конституции Узбекистана прямо указано, что единый народ

Узбекистана, «торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, принципам государственного суверенитета, подтверждая свою верность идеалам демократии, свободы и равенства, социальной справедливости и солидарности», принимает и провозглашает Конституцию и в статье 13 устанавливает, что «демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права».

Конституция Республики Казахстан прямо устанавливает, что «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.» Тем самым, конституции Казахстана и Узбекистана выдвигают главный конституционный принцип, что права человека – это высшая ценность и стоит во главе политики государства.

Основой либеральной доктрины, закрепленной в конституциях демократических государств, какими являются Казахстан и Узбекистан, является естественно – правовая концепция с принципами свободы, неотъемлемых и неотчуждаемых прав человека, принадлежащих ему от рождения в силу принадлежности к человеческому роду. Казахстан и Узбекистан пошли по этому пути.

Концепция прав человека исходит из того, что каждый человек обладает своим автономным миром и никакая власть не должна вмешиваться в него, а государство должно признавать права человека и не посягать на них, а кроме того защищать их от любых вмешательств. Этот подход основывался на идее общественного договора, по которому человек отчуждает часть своей естественной свободы для создания ассоциации, которой он повинует и которая защищает его права и свободы. Разделение властей, создание системы сдержек и противовесов, парламентский контроль за исполнительной властью – все это должно быть во благо человека и нашло отражение в конституциях Казахстана и Узбекистана. Оба государства идут по пути обеспечения прав человека и верховенства права, норм и принципов своих конституций. Провозглашая приоритет прав человека, необходимо обеспечить ее исполнение, защиту и тогда важен принцип верховенства права. Поэтому в странах Совета Европы прямо провозглашается принцип «верховенства права, прав

человека и наличие демократических институтов». При том наши страны ориентируется на принципы Устава Организации Объединенных наций, Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Объем прав свобод личности на сегодняшний день определяется не только конкретными особенностями того или иного общества, но и развитием общечеловеческих ценностей и культуры, уровнем и степенью интегрированности в международное сообщество.

Необходимо отметить, что принятие Билля о правах человека, включающего Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1976 г.), Международный пакт об экономических социальных и культурных правах (1976 г.), Факультативный протокол №1 и Факультативный протокол №2 к Международному пакту о гражданских и политических правах, внесло коренные изменения в понятие правосубъектности индивида.

Человек становится субъектом не только внутригосударственного, но и международного права. Согласно нормам международного права, все лица, проживающие в государстве – участнике пактов или на которых распространяется юрисдикция этого государства, получают возможность пользоваться правами, предусмотренного пактами, без различия по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального либо социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Это обязывает все присоединившиеся государства привести свое внутреннее законодательство в соответствии с требованиями пактов. Республика Казахстан и Республика Узбекистан за эти годы приводили законодательство в области прав человека исходя из вышеуказанных принципов. Разделы их конституций о правах человека соответствуют международным договорам в области прав человека.

Опираясь на конституционные изменения в Республике Казахстан и Республике Узбекистан, стало меняться законодательство в правозащитной сфере и права человека стали выдвигаться на первый план при принятии законов.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Казахстан
2. Конституция Республики Узбекистан (2023).
3. Всемирная декларация прав человека (1948). Всеобщая декларация прав человека. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
4. Устав Организация Объединенных Наций.